

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 11
NOVEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-11>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишоневич

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

FAYZULLAEV Temurbek Ulug'bek o'g'li

Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10224192>

АХОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada aholining moddiy, ma'naviy hamda ijtimoiy ehtiyojlari ko'rsatkichlarini ifodalaydigan "tur mush darajasi" atamasi kengroq qo'llaniladi. Unga to'liq ilmiy ta'rif beradigan bo'lsak, bu jismoniy, ma'naviy va ijtimoiy ehtiyojlarning rivojlanish darajasi, qondirilganlik miqyosi va ularni qondirish uchun yaratilgan imkoniyatlarni aks ettiruvchi kompleks ijtimoiy-iqtisodiy kategoriyadir.

Kalit so'zlar: aholi tur mush darajasi, tur mush sifati, aholi daromadlari, ishlab chiqarish yondashuvi, tur mush darajasi ko'rsatkichlari, aholi iste'moli, aholi tur mush darajasini oshirish chora-tadbirlari.

RAISING THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION OPTIONS

ANNOTATION

In this article, the term "standard of living" is more widely used, which represents indicators of the material, spiritual and social needs of the population. Giving it a complete scientific definition, it is a complex socio-economic category that reflects the level of development of physical, spiritual and social needs, the scale of satisfaction and the opportunities created to satisfy them.

Keywords: population standard of living, quality of life, population income, production approach, standard of living indicators, population consumption, measures to increase the standard of living of the population.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье более широко используется термин "уровень жизни", обозначающий показатели материальных, духовных и социальных потребностей населения. Если дать ему полное научное определение, то это сложная социально-экономическая категория, отражающая уровень развития физических, духовных и социальных потребностей, масштабы их удовлетворения и возможности, созданные для их удовлетворения.

Ключевые слова: уровень жизни населения, качество жизни, доходы населения, производственный подход, показатели уровня жизни, потребление населения, меры по повышению уровня жизни населения.

XX asrda turli iqtisodiy tizimlarga ega davlatlarni iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish masalalari keynsian, neoklassik, yangi konstitusiyaviy, neoliberal va boshqa iqtisodiy maktablarning bir qismi sifatida o'rganildi. Ushbu sohalaridagi iqtisodiy tizimlarning o'zgarishini modellashtirishda, iqtisodiyotning rivojlanishini prognozlashtirish, fiskal, pul-kredit va ijtimoiy siyosat muammolariga, davlatning roli va funksiyalaridagi o'zgarishlarga e'tibor qaratiladi.

Bozor iqtisodiyotini shakllantirish bosqichida daromadlarni to'g'ridan-to'g'ri tartibga solish dolzarb muammo hisoblanadi, ya'ni daromadlarni indeksasiya qilish, ayrim xarajatlar uchun kompensasiya va transfer to'lovlari kabi ma'muriy choralar ustunlik qiladi. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamlı islohotlar xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi. Olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi maqsadida aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirish 2017 — 2021yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida aniq ko'rsatib o'tilgan. Hozirgi vaqtda muayyan bosqichida hukumat oldida turgan vazifalarni bajarish uchun zarur bo'lgan mablag'larni to'plash mexanizmi bo'lgan davlatning soliq siyosati, ya'ni tartibga solishning bilvosita usullari birinchi o'ringa chiqmoqda [1].

Aholi turmush darajasi va sifati iqtisodiy va ijtimoiy siyosatning, aholi daromadlari va xarajatlarini tartibga solish bo'yicha siyosat natijasi ko'rsatkichidir. Turmush darajasini aniqlash uchun "Iste'mol savati"dan, ya'ni muayyan iste'mol darajasini ta'minlovchi tovarlar va xizmatlar majmuidan foydalaniladi. Iste'molning minimal va rasional darajasi mavjud.

Iste'molning minimal darajasi iste'molchini mavjud bo'lgan normal sharoitlarni ta'minlash chegarasidan tashqariga chiqaradi, ya'ni u kambag'allarning toifasiga aylanadi. Iste'molning rasional darajasi – bu individ uchun eng maqbul iste'mol miqdori va tarkibidir. Rasional iste'mol byudjetida xarajatlarning asosiy qismini nooziq-ovqat tovarlar: madaniy, maishiy va maishiy maqsadlar uchun mo'ljallangan narsalar, minimal iste'mol byudjeti esa inson tanasining normal ishlashi uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari uchun mo'ljallangan. Iste'molning minimal darajasi "qashshoqlik chegarasini"ni belgilaydi.

"Qashshoqlik chegarasidan" pastda yashovchi aholi ulushi mamlakatda turmush darajasini tavsiflovchi eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkichning qisqarishi hamda qashshoqlikka qarshi kurash - ijtimoiy siyosatning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Byudjetdan byudjet orqali daromadlarni oluvchilarga, shuningdek, ijtimoiy to'lovlar va imtiyozlar bo'yicha daromadlarni qayta taqsimlashni tashkil etish orqali hukumat kambag'allarning daromadlarini oshirish muammosini hal qiladi va ijtimoiy keskinlikni yumshatishga yordam beradi. Tovarlarni soliqqa tortish iste'mol talabini tartibga soladi, jismoniy shaxslarning imtiyozlarini shakllantiradi, zararli tovarlar iste'molini kamaytiradi yoki kamaytiradi va sog'lom turmush tarzi uchun zarur bo'lgan tovarlar iste'molini rag'batlantiradi va inson resurslari va ishlab chiqarish kuchlarini yuqori sifatli qayta ishlab chiqaradi.

O'zbekiston Respublikasi aholisining turmush darajasi va farovonligini o'rganish maqsadida, davlat statistika organlari tomonidan har yili uy xo'jaliklarida tanlama usulda kuzatuvlar o'tkaziladi. O'z navbatida, uy xo'jaliklarida kuzatuv o'tkazish uslubiyoti Jahon Banki va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa Iqtisodiy Komissiyasining tavsiyalariga asoslangan bo'lib, O'zbekiston Respublikasining barcha hududlarida o'tkaziladi va ularning soni bir yilda 10000 tani tashkil etadi. Ushbu tanlama kuzatuv hajmi respublika bo'yicha jami uy xo'jaliklarining 0,2 foizini tashkil etadi. 2022 yilda o'tkazilgan uy xo'jaliklari tanlama kuzatuvlarida 50 mingdan ortiq aholi qamrab olingan bo'lib, o'rtacha bir uy xo'jaligiga 5,1 kishidan to'g'ri kelganini ko'rsatdi. Jami kuzatilgan aholidan 48,7 foizi erkaklar va 51,3 foizi ayollarni tashkil etdi. Shuningdek, o'n olti yoshgacha bo'lgan bolalarning ulushi 25,5 foizni, o'n olti yosh va undan kattalarning ulushi 74,5 foizni tashkil etib, respublika bo'yicha mehnatga layoqatli aholining ulushi jami aholiga nisbatan 58,8 foizni tashkil etdi.

O'zbekiston Respublikasida kam ta'minlangan aholi ulushi

So'nggi yillarda hukumatimiz tomonidan aholi daromadlari va turmush darajasini yanada oshirish, fuqarolarni ijtimoiy qo'llab quvvatlash maqsadida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida aholi jon boshigato'g'ri keladigan daromadlar, ish haqi va pensiyalar izchil ravishda o'sib borgani yaqqol namoyon bo'lmoqda.

1-jadval.

O'zbekiston Respublikasida uy xo'jaliklari a'zolari soni bo'yicha tarkibi %da

	2018	2019	2020	2021	2022
Uy xo'jaliklari soni-jami	100	100	100	100	100
Shu jumladan uy xo'jaligi a'zolari soni bo'yicha:					
1 kishi	3,2	2,4	2,2	2,5	2
2 kishi	6,7	5	5,5	5,4	5,4
3 kishi	12,5	9,6	9,9	10	9,5
4 kishi	19,3	18,8	19,1	19,1	20
5 kishi va undan ko'p	58,3	64,2	63,3	63	63,1
16 yoshgacha bolalarga ega bo'lmaganlar	27,7	26,5	25,8	26,2	25,5
16 yoshgacha bolalarga ega bo'lganlar	72,3	73,5	74,2	73,8	74,5
Ulardan:					
1 bolali	24,8	23,9	24,9	24,2	24,4
2 bolali	25,6	26,5	25,8	26,6	26,1
3 bolali	15,6	15,9	15,6	16	16,5
4 va undan ko'p bolali	6,3	7,2	7,9	7	7,5

Quyida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2000-2016 yillarda aholi jon boshiga daromadlar, ish haqi va pensiyalarning yilda yilga o'sib borish tendensiyalarini kuzatish mumkin. Ammo so'nggi yillarda daromadlarning tarkibidagi asosiy manbalaridan hisoblangan ish haqi hamda pensiyalarning o'sish sur'atlari pasaygan bo'lib, bu holat aholining umumiy daromadlariga ham o'z ta'sirini ko'rsatgan.

2-jadval

2000-2022 yillarda respublika aholisi daromadlari, ish haqi va pensiyalar to'g'risida ma'lumot

Ko'rsatkichlar nomi	2000	2005	2010	2016	2022
1. Aholi jon boshiga umumiy daromadlar, ming so'mda	96,4	371,8	1668,1	4565,2	15979,3
2. Yillik o'rtacha nominal hisoblangan ish haqi, ming so'mda	13,5	81,5	504,8	1293,8	2423,2
3. Belgilangan o'rtacha pensiya miqdori (yil oxiriga), ming so'mda	7,4	31,7	171,9	494,2	623,1

Aholi turmush darajasi tushunchasi juda murakkab va ko'p qirrali bo'lib, uning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra, har qanday yagona indikator tanlash qiyin, shuning uchun uning turli jihatlarini tavsiflaydigan bir qator statistik ma'lumotlar aniqlanadi. Bugungi kunda aholi turli guruhlarining manfaatlari, mehnatga haq to'lash va mehnatga haq to'lashning samarali tizimi, aholini ijtimoiy himoya qilish choralari hisobga olinadi.

shuning uchun ham har bir inson uchun munosib turmush tarziga erishiladi. Keyingi yillarda respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini oshirish, shuningdek, fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga qaratilgan hukumat tomonidan qabul qilingan choralarning natijalari aholi jon boshiga to'g'ri keladigan aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar, ish haqi va pensiyalarning doimiy o'sishini aks ettiradi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2000-2017 yillarda aholi jon boshiga daromad, ish haqi va nafaqa miqdorini oshirish tendensiyasini kuzatishi mumkin. Biroq so'nggi yillarda ish haqi va pensiyalarning o'sish sur'atlari - daromadlar tarkibida asosiy manbalar qisqartirildi, bu aholi umumiy daromadlarini kamaytirishga ta'sir ko'rsatdi. O'tgan davr mobaynida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadning izchil o'sishi kuzatildi va 2017 yilda 2000 yildagi ko'rsatkich bilan taqqoslaganda ular 13,2 barobar ko'paydi. Shu davrda o'rtacha ishhaqi va pensiyalar 24,3 va 18,6 martaga ortdi.

O‘zbekiston Respublikasi aholisining umumiy daromadlari tarkibi, % da

O‘z navbatida, daromadlar tarkibida mehnat faoliyati natijasida olingan daromadlarning ulushi 68,5% ni (2010 yilda 71,6%), transfertlar ko‘rinishida olingan daromadlarning ulushi 25,2% ni (2010 yilda - 24,3%) tashkil etdi. Mulkchilikdan olingan daromadlarning ulushi 4,1% ni (2010 yilda - 2,3%), o‘z iste‘mol uchun o‘z xizmatlaridan olingan daromadlarning ulushi 2,2% ni (2010 yilda 1,8%) tashkil etdi. Daromadning sezilarli qismi ish joyidan olingan daromadlarning ulushi, chunki aholi bandligini oshirishga qaratilgan aniq maqsadli choratadbirlarni amalga oshirish natijasida yangi ish o‘rinlari yaratilmoqda. Aholi turmush darajasini baholashda jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromad, xarajatlarning tarkibiy o‘zgarishi, asosiy oziq-ovqat mahsulotlari iste‘moli va uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar bilan ta‘minlanganligi bilan bir qatorda yashash sharoiti va standartlari, aholining obod va zamonaviy uy-joylar bilan ta‘minlangani, aholi istiqomat qiladigan muhitni rivojlantirish hamda obodonlashtirish, zarur infratuzilmaning mavjudligi va uning samarasi, zamonaviy talablar asosida ta‘lim olish hamda sog‘liqni saqlash tizimidan qoniqish kabi muhim ko‘rsatkichlardan foydalaniladi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармониغا 1-илова. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси // www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномаси/ uza.uz.
3. Кадомцева С. В. Развитие человеческого потенциала и социальная политика государства. // Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика. – 2004. № 3. с. 116-122.
4. Pareto W. Coursd'экономіеpolitique, v. 1–2, Lausanne, 1896–1897.
5. Kaldor N. Welfare propositions in Economics and Interpersonal Comparisonsof Utility. // Economic Journal, 1941. Vol. 9,pp. 549-552;
6. Hicks J. The Foundations of Welfare Economics, Economic Journal, 1939. Vol. 49. № 196. pp. 696-712.
7. Sirojiddinov K. I., Zaidov I. I. AHOLI TURMUSH DARAJASI KO'RSATKICHLARI: DAROMADLAR VA XARAJATLARNING STATISTIK TAHLILI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 707-713.
8. Сирожиддинов К. И. Наманган вилоятида аграр соҳанинг ривожланиши тенденциялари таҳлили //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2015. – №. 4. – С. 61-66.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz